

AMIR TEMUR SALTANATI G'ARB TARIXCHILARI NIGOHIDA

Bobojonova Zuxra Farxod qizi

Urganch davlat universiteti ijtimoiy-iqtisodiy fanlar fakulteti

2-bosqich magistranti

Email: farhodovna01@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada Amir Temur shaxsiga nisbat G'arb olimlari jumladan ingliz, fransuz va amerikalik tarixchilarning qarashlari ularning Temur haqida yozgan asarlaridan iqtiboslar keltirilgan holda tahlil qilinadi, o'xshash va farqli tomonlari aniqlanadi. Bunda Eduard Gabbon, Justin Marozzi, Kristofer Morlo, Lyusen Keren va David Nikolya asarlaridan foydalaniladi.

Kalit so'zlar: Temur, Tamerlan, Temuriylar imperiyasi, Anqara jangi, G'arb tarixchilari, Xitoy safari

ЦАРСТВО АМИРА ТЕМУРА ГЛАЗАМИ ЗАПАДНЫХ ИСТОРИКОВ

Бобожонова Зухра Фархад кизи

Ургенчский государственный университет факультет социально-

экономических наук магистрант 2 степени

Email: farhodovna01@gmail.com

Аннотация: в этой статье анализируются взгляды западных ученых на личность Амира Тимура, в том числе английских, французских и американских историков с цитатами из их работ о Тимуре. В нем используются работы Эдуарда Габбона, Джастина Мароззи, Кристофера Морло, Люсьена Керена и Дэвида Николя

Ключевые слова: Тимур, Тамерлан, Империя Тимуридов, Битва при Анкаре, западные историки, поход в Китай

THE TIMURID EMPIRE THROUGH WESTERN EYES

Bobojonova Zuxra Farxod qizi

Master of the 2nd stage of the Faculty of socio-economic sciences of the
Urgench State University

Email: farhodovna01@gmail.com

Abstract: This article analyzes the views of Western scholars on the personality of Amir Timur, including English, French and American historians with quotations from their works on Timur. It uses works by Edward Gibbon, Justin Morozzi, Christopher Marlowe, Lucien Keren and David Nicolle

Keywords: Timur, Tamerlane, Timurid Empire, Battle of Ankara, Western historians, March to China

KIRISH(ВВЕДЕНИЕ/INTRODUCTION).

O‘tmishdan hozirgacha oddiy insonlardan tortib, katta o‘rganuvchi olimlargacha tarixda yashab o‘tgan va o‘z davrida burilish yasab o‘zidan yorqin va o‘chmas iz qoldirgan shaxslar doimiy qiziqish uyg‘otib kelishadi. Bunday tarixiy shaxslar davlat rahbarlari, qomondonlar yoki oddiy insonlar orasidan chiqqan shoir va faylasuflar bo‘lishi mumkin. Shunday tarixiy siymolardan biri Amir Temurdir. G‘arb tarixchilari orasida Tamerlan nomi bilan mashhur bo‘lib u haqida ko‘plab zamonlarda ko‘plab amanbalar va adabiyotlar yozilgan. Avvalambor Temurga nisbatan G‘arb davlatlarining xaloskori sifatida qarashadi. Bunday qarash asosan Anqara jangidagi g‘alabadan so‘ng yuzaga kelgan.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR (ЛИТЕРАТУРА И МЕТОДОЛОГИЯ/METHODS)

XVI-XVI asrlardan Temur shaxsiyatiga qiziqish kuchayib, u haqida fransuz va ingliz olimlari asarlar yoza boshlagan. Shunday asarlardan biri Pietro Perondining “Skifiya podshosi Buyuk Temur hayoti” nomli kitob bo‘lib, bu asar 1553-yilda nashrdan chiqqan. Unda Temurning hayoti olib borgan harbiy yurishlari haqida

ma'lumotlar keltiriladi. Perondinining yozgan bu asari ingliz dramaturgi Kristofer Morloda katta taa'ssurot qoldiradi. Natijada 1590-yilda o'zining "Buyuk Temur" nomli asarini yaratadi. Uyg'onish davri adabiyotida birinchi bor Morlo Amir Temurni bunyodkor shaxs, qudratli sarkarda va odil hukmdor qiyofasida tasvirlaydi.

Temur shaxsiyatiga qiziqish bildirgan yana bir ingliz tarixchisi Eduard Gibbon hisoblanadi. E. Gibbon zamondoshlari orasida va hozirgacha katta olqishlarga sazavor bo'lgan "The History of the Decline and Fall of the Rom Empire" asarining Amir Temurga bag'ishlagan 46-bobida Amir Temurning tug'ilishi, hayot yo'li va o'limi tafsilotlari keltirilgan. Jumladan uning tug'ilishi haqida quyidagi ma'lumotlarni keltiradi: " U Samarqanddan 40 mil janubdagi Kesh hududiga kiruvchi Sebzor qishlog'ida tug'ilgan bo'lib bu yerlar otasiga qarashli bo'lgan." [1,P.2725]

E.Gibbon tomonidan 1788-yil Lozannada nashr qilingan bu asarning boshqa asarlardan asosiy farqi shundaki, Temur tarixining mahalliy tarixchilar tomonidan yoritilmagan yillari haqida ham ma'lumotlar uchraydi." 12 yoshida harakat maydoniga kelib, 25 yoshida o'z vatanini qutqaruvchisi sifatida maydonga chiqdi. Azoblangan xalq uning siymosida qahramonni ko'rdilar. Sarkardalar, beklar unga yordam berishga va'da berishdi, ammo xavf-xatar oldida ortga chekindilar. Natijada Samarqand qoyalarida 7 kun davom etgan kutuvdan so'ng, bor yo'g'i 16 otliq askari bilan sahroga chekinishga majbur bo'ldi. Qochqinlar minglagan Jete askarlarini hujumiga uchrashi ularning sonini yanada kamayishga olib keladi. Temur rafiqasi 7 nafar hamrohi va 6 ta ot bilan sahro kezdilar. 62 kun davomida zindonga tushib, jasorati bilan tutqunlikdan ozod bo'ladi. [1,P.2726]

Temurning bu mag'lubiyati, sababi va undan so'ng amalga oshirilgan harakatlari haqida mahalliy tarixchilar asarlarida ma'lumotlarni ko'rmaymiz. Vaholanki bu holat Sohibqiron tomonidan o'zining mag'lubiyatlari haqida kelajak avlodga yetkazmaslik xohishi bo'lishi mumkin. Bunga yorqin misol sifatida Amir Temur faoliyatining 1360-yildan keyingi tarixi ko'proq yoritilib ungacha bo'lgan davr ko'zdan qochirilganligini ko'rsatish mumkin.

Harbiy harakatlarga erta kelganligi haqida yana bir tarixchi Lyusen Keren shunday yozadi” Onasidan bevaqt ajralgan bola juda erta erkaklar jamoasiga qo‘shildi. Uning hayoti juda og‘ir kechdi: Temurbek ov bilan shug‘ullanar, urug‘ mollarini boqar va barlos yigitlariga boshchilik qilib yaqin atroflarga yurishlar uyushtirardi.[2,B.17]

Temur hayoti haqida berilgan malumotlardan ko‘rinadiki L.Keren Temurning zindondagi holati haqida hech qanday ma‘lumot keltirmagan. Bu bilan yuqoridagi tarixchi E.Gibbonning bergan tafsilotlari xato degan xulosaga kelolmaymiz chunki musulmon olamida umrining katta qismini o‘tkazgan tarixchi Jastin Marrozi o‘zining Temurga bag‘ishlangan asarida 2 oylarcha davom etgan asirdagi vaqtini quyidagicha ta‘riflaydi “1362-yilda u rafiqasi bilan juda yomon sharoitdagi molxonada 2 oy asirda bo‘ldi. Bu tutqunlik kun kelib O‘rtayer dengizidan Moskvagacha, Dehlidan Damashqqacha bo‘lgan hududlarda humronlik qiluvchi inson uchun nojo‘ya boshlanish edi.[4,P.30-31]

Shu o‘rin aytib o‘tish joizki, Temur zamonida mahalliy tarixchilar asarlarida ham zindonda o‘tgan davr qalamga olinmagan. Hatto O‘rta sharqqa sayohat qilib Temurning harbiy yurishlari va jang strategiyasiga bag‘ishlab asar yozgan David Nikoloya asarida ham tutqundagi holatlari aks ettirilmagan. Bu holatni asarning bosh g‘oyasi uni davlat asoschisi, kuchli qo‘mondon sifatida ko‘rsatish ekanligidan anglasak bo‘ladi. Shu bilan birga muallif Temur shaxsiyatini Chingizxon tartiblari bilan qiyoslash orqali ochib berishga harakat qiladi. Masalan,”Birgina yoshlik yillarida Samarqand janubidagi otasiga qarashli hududlarni kengaytirish paytida Temur ba‘zi mag‘lubiyatlarni boshdan kechirgan. U qo‘shnilari bilan bo‘lgan janglarni har birida g‘alaba qildi. Uning buyuk qo‘mondon ekanligi shubxasiz, biroq vajohati va qonxo‘rliги bilan XX asrgacha tengi bo‘lmagan Chingizxondek davlat rahbari bo‘lmagan. Bundan tashqari, janglaridagi g‘alabalariga qaramasdan Temur birorta dushmanini butunlay yo‘q qilmagan”. [3,P.7] Bu yerda Temuning asosiy maqsadi dushmanlaridan batamom qutulish emas ularni zaiflashtirib, kelajakda bo‘lishi mumkin bo‘lgan xatarlarni oldini olgan siyosati Chingizxonning qattiq siyosati bilan qiyoslash orqali ko‘rsatilmogda.

NATIJALAR(PEZYLTATY / RESULTS) Amir Temur hayot yo'li haqida 1360-yillargacha yetarli ma'lumotlar uchramaydi. Sohibqironning tug'ilishi va yoshligi haqidagi odatiy hikoyalar keyinchalik yozilgan. Uning zamondoshlari haqidagi tafsilotlar boshqa insonlar esdalik qaydnomalarida uchrasa ham Temurning o'zi haqida hech qayerda so'z yuritilmagan. Balki Temur bu yillarda o'zi faxrlanmaydigan faoliyat bilan shug'ullanmaganda o'sha zamon tarixchilari bu davr haqida sukut saqlamagan bo'lar edi. [5,P.42]

Yuqoridagi malumotlar shuni ko'rsatadiki, Amir Temurning yoshlikdagi faoliyati, olib borgan janglari har doim ham muvaffaqiyatli bo'lmagan. Katta guruh rahbari sifatida yo'qotishlarni o'rnini to'ldirish uchun qo'shni qishloqlar oqsoqollaridan yordam olgan bo'lishi ehtimoldan holi emas.

Amir Temurni Yevropa olamiga xaloskor sifatida ko'rsatgan Anqara jangi tafsilotlariga to'xtalsak. Amir Temur qo'shini Anqara jangidan ham an'anaviy tartibda harakat qildi: yetti qismga bo'lingan qo'shinning markazdagi qismiga sohibqironning o'zi boshchilik qilar uning o'ng va so'l qanotidagi qismlarning oldida yana bittadan qism(xirovul)joylashgan edi.

Boyazidning nisbatan kam sonli qo'shini asosiy qismini yanicharlar* tashkil etgan piyodalarga tayanardi. Turk lashkarlari ham yetti qismdan iborat bo'lib, Amir temur qo'shinidan o'zgacha jangovar tartibni egallagan edilar. [2,B.129] Jiddiy jangga tayyorlanish uchun Boyazidda 2 yil bor edi. Uning qo'shini 400 ming otliqdan iborat bo'lgan. 40 mingga yetgan yanicharlar guruhini bo'rttirish deb hisoblasak ham Yevropadagi qaram knyazlardan yig'ilgan qora libos kiygan 20 ming sipohiyalar Anatoliya yig'ilganni e'tiborga olish lozim. [1,P.2737] Yevropalik qo'shinlarning aynan serblar ekanligini Lyusen Keren o'z asarida Shunday ta'riflaydi" Boshidan oyog'igacha qora libos kiygan serblar turk qo'shinlarini o'ng qanotini tashkil etar, yanicharlar esa sultonning atrofida turishardi"[2,B.130]

Temur harbiy strategiysiga bag'ishlangan boshqa bir asarda Anqara jangida Temur qo'shinlari qismlari haqida quyidagicha ma'lumot beriladi:"...Bu safar Temur qo'shini chap qanot va uni avangardi, o'ng qanot izofa qismi va markaz hamda

qo'shimcha 2 qismni o'z ichiga oluvchi 8 diviziyaga bo'ladi. Markaziy qismlardan biriga Temurning o'zi rahbarlik qilgan.”[3,P.20]

Jangdagi mag'lubiyatdan so'ng Boyazidning taqdiri haqida tarixchilar turlicha ma'lumotlar keltiradilar. Jumladan, unga qulay chodir ajratildi himoyasiga Movaraunnahr amirlari qo'yildi. Amir Temur farmoniga binoan bunday oliy martabali bandi tuya ustiga o'rnatilgan temir panjarali taxtda olib yuriladigan bo'ldi.[2,B.132] Aynan shu holat Temur Boyazidni mazxaralash maqsadida temir qafasda olib yurgan; degan uydurmani kelib chiqishiga sababchi bo'lganligi bejiz emas. Buning haqiqatdan uzoq ekanligini ingliz tarixchisi D.Nikolya shunday keltiradi: “Uning Usmoniylar sultoni Boyazidni temir qafasda saqlaganligi to'g'risidagi uydirmalar shunchaki afsona xolos, ammo kelajakdagi bo'lishi mumkin bo'lgan taxdidni oldini olish maqsadida Muzaffariddinlar* sulolasini yo'q qilish to'g'risida buyruq berganligi haqiqat”. [3,P.19] Temurning Sulton Boyazidga qilgan oliyjanobligini sultonning bevaqt o'limidan so'ng jasadi izzat ikrom bilan dafn etilgani va o'g'li Muso Chalabiyning eson-omon sovg'a salomlar bilan Andaluga yuborilganligida ko'rishimiz mumkin. Bu dalilarga qaramasdan o'z davrida davlatdagi siyosiy bosim yuzasidan Boyazid Temur tomonidan qattiq haqorat qilinib ziyon yetkazilgan deya guvohlik beruvchilar ham topiladi. Voqeaga bunday yondashuv ayniqsa forsiyzabon tarixchilarida uchraydi. O'sha davrda Eron va Iroq hududlarida Muzafariddinlar va Jaloyiriylarning Temur va Temuriylar davlatiga nisbatan doimiy muholifatdagi pozitsiyasini hisobga olsak bu holat yuzasidan to'liq tasavvur gavdalanadi. Tavsilotlardagi xilma-xillikni har bir tarixchi o'z davrining siyosatidan kelib chiqqan holatda asarlar yozganligi bilan izohlash mumkin.

MUHOKAMA(ОБСУЖДЕНИЕ/DISCUSSION)

Yuqoridagi ma'lumotlardan ko'rinadiki, Amir Temur davlatni boshqarishda adolat tamoyillariga rioya qilib, behuda qon to'kilishi yoki keraksiz hunrezliklarni oldini oluvchi hukumdor bo'lgan. Umrining so'nggi yillari haqida fikr yuritadigan bo'lsak, Sohibqironning so'nggi yurishi Xitoyga bo'lganini eslaymiz. Bu safar uchun Eron va Turondan 200 ming qo'shin yig'ilgan. Shuningdek yurishda oziq-ovqatlar va

otlarning yem xashaklari ortilgan 500 arava tayyorlangan. Samarqanddan Pekinga qadar 6 oydan ziyod yo‘l yurilgan. Na qishning sovug‘i va na keksalik yoshi Temurni to‘xtatib qolaloldi. Muzlagan Sayhunni otda kechib o‘tib poytaxtidan 66 farsax 300 mil uzoqlikdagi qo‘shni O‘trorda so‘nggi qarorgohini tikdi. Bu yerda uni o‘lim farishtasi kutib turardi. [1, P.2746-2747] Ba‘zi tarixchilarning ma‘lumotlariga ko‘ra Temur Xitoy safari oldidan bo‘lgan ziyofatda xastaligi huruj qilgan va shu vaqtda betob bo‘lgan. Ayrimlar ziyofatda ko‘p sharob ichganidan bedavo dardga chalinganligini aytsa, ba‘zilar kuchli isitma natijasida alahsiray boshlaganidan jon taslim qilganligini yozadi. O‘limi oldidan o‘z yaqinlari va amirlarini chaqirib shunday vasiyat qilgan:

-Boshlagan ishingizni davom ettiringiz hammangiz bir tan-u bir jon bo‘lingiz, taxtim vorisi Pirmuhammadga itoat qilingiz. [2, B.160] Shu bilan Turkiston, Eron Rossiyani egallagan, Turkiyani bo‘ysundirgan Bag‘dod, Damashq va Dehlida zafar quchib 1370-yildan 1405-yilgacha kuchli markazlashgan davlatni boshqargan hukmdor olamdan o‘tdi. Unig vafoti Xitoyni saqlab qoldi bir vaqtlar egallashga harakat bo‘lgan Xitoy bilan Temurning vorislari Shohrux va nabirasi Ulug‘beklar davrida savdo elchilik aloqalari yo‘lga qo‘yildi.

XULOSALAR (БЫВОДЫ/ CONCLUSION) Yuqoridagi qiyosiy tahlildan kelib chiqib aytish mumkinki, Amir Temur davlat farovonligi yo‘lida jon kuydirgan, tinchligiga rahna soluvchi kuchlar bilan doimiy kurashlarda bo‘lgan hukmdordir. Uning boshqaruvi davrida poytaxt Samarqand nihoyatda gullab yashnagani, balki boshqa shaharlarning ham obod qilinganligiga tarix guvoh. Harakatsiz qolgan savdo yo‘llarini jonlantirib G‘arb davlatlari hukmdorlari bilan o‘rta asrlarda ilk bora savdo elchilik aloqalarini yo‘lga qo‘ygan davlat rahbaridir. Umrining ko‘p qismini jang-u jadallarda o‘tkazib qo‘shinini zamon talablariga monand qurollantirgan uzoqni ko‘ra biladigan strateg hamdir. G‘arb tarixchilarining Temur haqida qarashlari ham uning shaxsiyatiga bo‘lgan munosabati kabi turlichadir. Misol uchun, tarixchi Roux Temurni davlatlarni vayron qiluvchi shavqatsiz jallod deb atasa, Lyusen Keren kabi tarixchilar uni “Buyuk amir” deb bilishadi. Tatqiqotchi Beatris Forbes Hilda Xukham va Garold Lamb kabilar Temuriylar davri tarixiga nisbatan obyektiv yondashuvga ega deb

hisoblanadi. Xulosa qilib aytganda, Temuriylar davridagi G‘arb tarixshunosligi boy va xilma-xil qarashlarni tahlil qilib, Amir Temur merosi to‘g‘risida dahshatli fathni tasvirlashdan tortib adolatli va strategik hukmdorga qadar nozik tushunchalarni taqdim etadi. Bunda mualliflar tomonidan o‘rganilyotgan davrga nisbatan berilgan bahoning holisona bo‘lishligi maqsadga muvofiqdir.

**ADABIYOTLAR RO‘YXATI (ИСПОЛЬЗОВАННАЯ
ЛИТЕРАТУРА/REFERENCES)**

1. Gibbon,Edward.The History of the Decline and Fall of the Rom Empire-Malta.: Grand Rapids, MI: Christian Classics Ethereal Library,1845.-page 2966
2. Люсьен Кэрен. Амир Темур салтанати. Т.: Маънавият,1999.-бет 224
3. Nicolle, David,McBride, Angus. The age of Tamerlane-UK.: Osprey Military,2006.-page 47
- 4.Justin Marrozi. Tamerlane : sword of Islam, conqueror of the world. London: HarperCollins,2004.-page 480
5. Hilda Hookman.Tamburliane the conqueror-L.: Hodder and Stoughto,1962.-page 344